

18. Гремина Л.А. Управление деятельностью спортивной индустрии / Л.А. Гремина, Е.П. Гетман, С.С. Воеводина // Физическая культура и массовый спорт. – 2017. – № 4. – С. 59-60.

19. Лохтина Л.К. Понятие и сущность государственно-частного партнёрства / Л.К. Лохтина, Э.Д. Батуев // Социальные аспекты здоровья населения (электронный научный журнал). – 2010. – № 15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/212/30/lang,ru>

20. Минина И.С. Международный и российский опыт применения форм государственно-частного партнёрства в сфере высшего образования / И.С. Минина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyu-i-rossiyskiy-opyt-primeneniya-form-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-sfere-vysshego-obrazovaniya>

21. Ободец Р.В. Маркетинговый подход к продвижению бизнес-образования в условиях Донецкой Народной Республики / Р.В. Ободец, В.Ю. Чернецкий // Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 165-170.

УДК 338.439

DOI

САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОДУКЦИЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ

**САВЧЕНКО О.Ю.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрен уровень самообеспеченности населения по основным продовольственным группам согласно нормам потребления, утверждённым на территории Донецкой Народной Республики (далее – ДНР). Проанализирован производственный потенциал местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Выявлены основные причины низкой самообеспеченности по основным продовольственным группам и определены направления по решению проблемы низкой самообеспеченности основными продуктами питания.

Ключевые слова: *Донецкая Народная Республика, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, пищевая промышленность, самообеспеченность продуктами питания, нормы потребления, производственный потенциал предприятий ДНР*

SELF-SECURITY OF THE POPULATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC WITH THE PRODUCTS OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX AND THE PRODUCTION POTENTIAL OF THE ENTERPRISES

**SAVCHENKO O.J.,
postgraduate student of the Department of
Management Theory and Public Administration**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article examines the level of self-sufficiency of the population for the main food groups in accordance with the consumption standards approved in the territory of the Donetsk People's Republic (hereinafter – DPR). The production potential of local food and processing industry enterprises has been analyzed. The main reasons for the low self-sufficiency of the main food groups are identified and directions for solving the problem of low self-sufficiency in basic food products are identified.

Keywords: *Donetsk People's Republic, agro-industrial complex, agriculture, food industry, food self-sufficiency, consumption rates, production potential of DPR enterprises*

Актуальность и постановка задачи. В существующей непростой ситуации, в которой сегодня находится ДНР, вопрос самообеспеченности продуктами питания, производимых в нашем регионе, занимает центральное место и является важным социально-экономическим аспектом национальной безопасности, отражает текущее состояние агропромышленного комплекса (далее – АПК). Импорт пищевой продукции в кратковременном аспекте помогает насытить рынок Республики и накормить население. Всё это было особенно актуально в 2015 году, когда были нарушены хозяйственные связи между предприятиями, остановлена работа товаропроизводителей, связанная с разрушением инфраструктуры. На решение этих проблем ушло время, а вопрос поставки продовольствия стоял необычайно остро.

Однако в настоящее время импорт продукции не является стратегическим решением для становления и развития отрасли АПК. На смену кратковременному решению проблем необходимо развитие механизмов управления в отрасли с целью достижения долгосрочных целей. Как известно, производство продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности является системообразующей сферой экономики, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность. Следовательно, АПК в ДНР – это не только возможность удовлетворения спроса на продовольствие, но и один из возможных крупнейших работодателей в Республике, а это рабочие места, благодаря которым население не будет выезжать в другие страны на заработки или постоянное место жительства. Как видим, АПК является генератором наполняемости бюджета Республики, поступления выручки, гарантом продовольственной и национальной безопасности.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы самообеспеченности продуктами питания, продовольственной безопасности постоянно находятся в поле зрения научных и практических работников государственного управления и экономики, специалистов: Л.А. Коптевой, Л.В. Шабалина, Г.А. Шавкун [1], Р.В. Ободца, С.В. Захарова [2], Е.Г. Курган, Т.В. Каденец [5] и многих других. Однако данная тема требует расширенного анализа аграрного сектора ДНР, который существует в кризисных условиях, проходит стадию становления и находится в процессе интеграции с Российской Федерацией. Особое внимание следует уделить самообеспеченности важными продуктами питания, причинам низкой самообеспеченности при существующем производственном потенциале.

Цель статьи. Для того чтобы понять на каком уровне развития находится АПК в ДНР, являются ли эффективными механизмы управления отраслью, существующие на данный момент времени, в статье рассмотрен уровень самообеспеченности по основным продовольственным группам и производственный потенциал местных предприятий.

Изложение основного материала исследования. Анализ и оценка состояния агропромышленного комплекса проводятся с целью определения проблемных вопросов, поисков оптимальных путей их решения, рационального использования имеющегося ресурсного обеспечения и достижения целевых показателей продовольственной безопасности Донецкой Народной Республики.

Показатель самообеспеченности целесообразно рассматривать только для тех видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, которую можно получать в массовом количестве, исходя из природно-климатических условий в регионе [1, 2].

Таким образом, с целью рассмотрения полноценной картины состояния отрасли АПК в Республике необходимо определить уровень самообеспеченности продуктами питания населения Республики согласно нормам потребления, отражённых в Постановлении «Об утверждении состава потребительской корзины на территории ДНР» № 10-40 от 03.06.2015 г. [3], объёмов производства по товарным группам согласно статистическим данным [4]. Для начала рассмотрим вопросы самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией.

Самообеспеченность по продовольственной группе «мясо» (крупный рогатый скот, свиньи, домашняя птица) представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика самообеспеченности продовольственной группы «мясо» населения ДНР относительно норм потребления за 2015 и 2020 годы [составлено автором на основании изучения источников [3, 4]]

Исходя из анализа самообеспеченности продовольственной группы «мясо», видим положительную динамику по увеличению объёмов производства, однако обеспеченность собственными продуктами питания на уровне 35%. Это свидетельствует о высокой импортной зависимости Республики, и, как следствие, влияет на повышение цен, что снижает экономическую доступность для жителей Республики того или иного продукта питания. В ДНР производством молока (молочное скотоводство) занимаются 10 сельскохозяйственных предприятий и подсобные хозяйства жителей, а свиноводство сохранено в 10 хозяйствах. Данного количества предприятий и существующего поголовья недостаточно для покрытия потребностей населения ДНР, а также для покрытия потребности в сырье предприятий пищевой промышленности.

При рассмотрении продовольственной группы «яйцо» выявлена положительная динамика по увеличению уровня производства товарного яйца, однако, согласно нормам потребления, остаётся высокая импортная зависимость (рис. 2).

Рис. 2. Динамика самообеспеченности продовольственной группы «яйцо» населения ДНР относительно норм потребления за 2015 и 2020 годы [составлено автором на основании изучения источников [3, 4]]

В Республике производителями продукции птицеводства являются 6 специализированных предприятий: 3 из них занимаются производством товарного яйца, 2 – производством мяса бройлера и инкубационного яйца, одно предприятие занимается производством инкубационного яйца яйценоских пород, инкубацией и реализацией суточного ремонтного молодняка.

Для анализа овощей были взяты к рассмотрению овощи, которые условно называют «борщевым набором» (картофель, свекла, капуста, морковь, лук).

В нашем регионе наибольшую популярность имеют овощи «борщевого набора», спрос на которые устойчив на протяжении всего календарного года [2], однако полученные данные, в процессе анализа самообеспеченности, оказались неутешительными, так как уровень самообеспеченности по этим продуктам составил в 2020 году от 0% до 2%. Проанализировав ситуацию, можем сделать вывод о том, что фактически АПК ДНР без помощи импортных поставщиков продуктов питания не может обеспечить овощами население Республики.

Такая же картина наблюдается и по самообеспеченности таких популярных фруктов, как яблоки и груши, несмотря на реализацию с 2017 по 2020 год государственной программы по увеличению объёмов производства яблок «Суперинтенсивный яблоневый сад».

При рассмотрении продовольственной группы «томаты и огурцы», видим положительную динамику в их производстве относительно 2015 года. Уровень самообеспеченности в 2020 году по огурцам составил 59%, а по томатам – 15% (рис. 3). Несмотря на высокий уровень импорта по этим группам товаров, виден производственный потенциал.

Количество производителей пищевой и перерабатывающей промышленности в ДНР, осуществляющих производственную деятельность, составляет примерно 90 предприятий. Структура пищевой и перерабатывающей промышленности включает в себя одиннадцать отраслей, таких как: производство мяса и мясопродуктов; переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов; переработка и консервирование фруктов и овощей; производство масла растительного (нерафинированного) и животных жиров; производство молока и молочных продуктов; производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности; производство хлеба и хлебобулочных и мучных изделий и другие [5].

Рис. 3. Динамика самообеспеченности продовольственной группы «огурцы и томаты» населения ДНР относительно норм потребления за 2015 и 2020 годы [составлено автором на основании изучения источников [3, 4]]

Однако самообеспеченность населения основными продуктами питания собственного производства остаётся ниже уровня рекомендуемых медицинских норм, в связи с чем сохраняется импортная зависимость по основным видам продовольствия. Так, в 2020 году за счёт собственного производства обеспечено покрытие потребности (рис. 4-6):

- хлеба и хлебобудовых – на 35%;
- муки – на более чем 400%;
- молока и молокопродуктов – на 10%;
- мясопродуктов, в том числе колбасных изделий – на 71%.

Рис. 4. Динамика самообеспеченности продовольственной группы «хлеб и хлебобудовые» населения ДНР относительно норм потребления за 2015 и 2020 годы [составлено автором на основании изучения источников [3, 4]]

Несмотря на то, что по расчётным данным уровень самообеспеченности по хлебу и хлебопродуктам всего 35%, согласно данным товаропроизводителей рынок полностью насыщен продукцией, потребности населения закрыты по данной продовольственной группе полностью. Если учесть, что хлеб и хлебопродукты – скоропортящийся товар, то можно утверждать, что потребность населения закрыта собственными товаропроизводителями.

Учитывая незначительный объём импорта и экспорта хлеба и хлебопродуктов, так как данная продукция относится к категории товаров недлительного хранения, можно предположить, что имеет место быть теневая экономика, что не позволяет в полной мере раскрыть статистические данные по данной группе товара. Всего по экспертным оценкам производство хлебобулочных изделий, не учтённых статистическими органами, может достигать более 40% от общего производства. По данной продовольственной группе также необходим пересмотр норм потребления, что указывает на несовершенство правового механизма, механизма межотраслевого взаимодействия и управленческого решения и, как следствие, механизм планирования в отрасли не несёт смысловой нагрузки.

Загрузка производственных мощностей на предприятиях по производству хлеба и хлебобулочных изделий составляет лишь 39%, что указывает на имеющийся производственный потенциал по данной товарной группе.

По продовольственной группе «мука» потребность населения закрыта полностью, а также полностью закрыта потребность в данном товаре среди местных товаропроизводителей, самообеспеченность составила более 400% в 2020 году. Рост мукомольно-крупяного и хлебопекарного производства в значительной степени связан с разрешением проблем, связанных с изысканием финансовых возможностей для восстановления разрушенных производственных помещений и оборудования, восстановления логистической инфраструктуры, наличия достаточного количества сырья для плановой загрузки мощностей, регулирования отношений на внутреннем рынке, установления внешних связей.

Рис. 5. Динамика самообеспеченности продовольственной группы «молоко и молокопродукты» населения ДНР относительно норм потребления за 2015 и 2020 годы [составлено автором на основании изучения источников [3, 4]]

Основными производителями молочной продукции в Республике являются 5 крупных предприятий, общая проектная мощность производства молока и молокопродуктов позволит покрыть потребность населения на 24% от потребности молока и молокопродуктов Республики. Был произведён расчёт производственной

загрузки, и на сегодняшний день загрузка существующих мощностей предприятий по переработке молока и молочной продукции составляет около 23% от проектной мощности, обеспеченность в 2020 году данной продовольственной группой составила всего 10%. Необходимо учесть, что продукты недлительного хранения, такие как молоко, кефир, творог в основном производят местные производители, и мы не видим на полках в торговых сетях дефицита данной продукции. Однако в данную продовольственную группу также включены масло сливочное, сыры, йогурты и другие продукты, которые в основном поставляют в Республику импортные товаропроизводители. Главной причиной низкой самообеспеченности молоком и молокопродуктами можно назвать недостаток сырья (молока цельного) для переработки.

Рис. 6. Динамика самообеспеченности продовольственной группы «мясопродукты, в том числе колбасные изделия» населения ДНР относительно норм потребления за 2015 и 2020 годы [составлено автором на основании изучения источников [3, 4]]

Основными производителями мясопродуктов в Республике являются 11 предприятий, общая мощность производства которых может полностью покрыть потребности Республики и даёт большие перспективы для её экспорта. На данный момент среднемесячный процент загрузки не превышает 16%. Основной причиной неполной загрузки мощностей является недостаток сырья по причине неудовлетворительного состояния отрасли животноводства. Отдельно следует отметить, что значительное влияние на состояние мясной отрасли оказывает производство комбикормов, которое осуществляют четыре комбикормовых завода. Однако отсутствие кормовых добавок не позволяет производить полноценные качественные комбикорма, а повреждённое и устаревшее оборудование – загрузить предприятия на полную мощность.

Основными причинами низкой самообеспеченности по основным продовольственным группам являются сложная политическая ситуация, а также снижение покупательской способности населения из-за роста цен на продукты питания [6].

Неудовлетворительный уровень производства социально значимых пищевых продуктов в сравнении с необходимыми объёмами производства обусловлен трудностями, вызванными боевыми действиями и их последствиями. Такое положение вещей в промышленности приводит к проблемам по формированию и наполнению потребительской корзины, а иногда и к полному их отсутствию, как например, соль и сахар [7].

В связи со сложившейся ситуацией предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности приходится находить поставщиков необходимого сырья и других ингредиентов в Российской Федерации. Это приводит к тому, что значительная часть стоимости продукции формируется за пределами Республики, поэтому местные товаропроизводители вынуждены повышать цены на собственную продукцию.

Согласно статистическим данным производственных мощностей предприятий пищевой промышленности в ДНР, практически по всем продовольственным группам достаточно для покрытия собственных нужд. Однако вопрос недостатка сельскохозяйственного сырья стоит достаточно остро.

Следует отметить влияние на отрасль таких факторов, как: сезонный характер производства и неравномерное поступление сырья на предприятия в течение года; относительно высокая стоимость сырья, что делает продукцию отечественных предприятий менее конкурентоспособной; отсутствие собственного производства тароупаковочного материала; ограниченный внутренний спрос и низкая платёжеспособность населения; проблемы сбыта продукции.

Исходя из проведенного анализа сферы агропромышленного комплекса ДНР, его текущего состояния, обеспеченности продукцией АПК и динамики производства, можно сделать вывод, что по картофелю, овощам, говядине, свинине, птице, яйцам, молоку цельному, молоку и молокопродуктам, колбасным изделиям, яйцам наблюдается дефицит продукции собственного производства, в сравнении с нормами потребления [5, 7]. Решение данных проблем требует пересмотра существующих и формированию новых механизмов управления отраслью.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. На фоне кардинальных геополитических и экономических преобразований решение проблемы продовольственной безопасности ДНР требует максимального использования природных факторов, формируемых земельными, климатическими, биологическими и водными ресурсами.

Донецкая Народная Республика является непризнанным государством, и её условия хозяйственной деятельности (внешнеэкономические взаимодействия) ограничены. Такие ограничения негативно сказываются на агропромышленном комплексе, так как ограничивают и исключают возможность импорта продовольствия, экспорта продуктов питания, а в совокупности с другими факторами, негативно влияющими на продовольственную безопасность, могут носить катастрофический характер.

Рост производства местной продукции выступает важнейшим фактором достижения утраченной самообеспеченности продуктами питания, так как в общем объёме продовольствия остаётся стабильно высокой доля ввозимых продуктов. Исходя из проведенного анализа по самообеспеченности основными продуктами питания населения ДНР и несмотря на позитивную динамику в наращивании объёмов производства, мы видим, что данная динамика не является устойчивой, а уровень самообеспеченности недостаточен для покрытия потребности населения в необходимых продуктах питания. Особое внимание необходимо уделить механизмам: правового развития в отрасли АПК, планирования, межотраслевого взаимодействия и управленческого решения. Таким образом, существующие механизмы управления в АПК требуют особого внимания, необходима их корректировка и развитие в соответствии с меняющимися условиями, особого внимания требует реализация современных механизмов управления в АПК.

Список использованных источников

1. Теоретические и практические основы обеспечения продовольственной безопасности территории: монография / Л.А. Коптева, Л.В. Шабалина, Г.А. Шавкун [и др.]; под науч. ред. Л.А. Коптевой. – Донецк: ГУ «Институт экономических исследований», 2020. – 244 с.
2. Ободец Р.В. Ресурсный потенциал предприятий агропромышленного комплекса в условиях нестабильности / Р.В. Ободец, С.В. Захаров // Менеджер. – 2020. – № 1 (91). – С. 92-99.
3. Об утверждении состава потребительской корзины на территории Донецкой Народной Республики: Постановление Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 г. № 10-40 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-10-40-2015-06-03/>
4. Данные сайта Главного управления статистики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gosstat-dnr.ru/index.php>
5. Курган Е.Г. Анализ состояния агропромышленного комплекса ДНР и определение перспектив его развития / Е.Г. Курган, Т.В. Каденец, О.Ю. Савченко // Вести Автомобильно-дорожного института. – Донецк. – 2018. – № 4 (27). – С. 92-101.
6. Мониторинг продовольственных товаров // Министерство экономического развития ДНР официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23&Itemid=655
7. Савченко О.Ю. Продовольственная безопасность Донецкой Народной Республики: состояние и основные направления её обеспечения / О.Ю. Савченко, Л.А. Воробьёва // ГОУ ВПО «ДонАУиГС» «Менеджер», научный журнал. – Донецк. – 2020. – № 3 (93). – С. 28-36.

УДК 338.26

DOI

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КОНТЕКСТЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ КОМПАНИЙ**СЕМЁНОВ А.А.,****канд. экон. наук, доцент,****зав. кафедрой международной экономики****ГОУ ВПО «Донецкий национальный****университет экономики и торговли имени****Михаила Туган-Барановского»****Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрено влияние процесса слияния и поглощения компаний на экономический рост государства. Перераспределение ресурсов между странами, регионами, компаниями увеличивает или уменьшает уровень их конкурентоспособности, оказывая влияние на макроэкономическую динамику. Выделены основные особенности передела экономических ресурсов в контексте влияния на экономический рост, которые заключаются в существовании двух форм объединительных сделок; территориальной структуре передела ВВП; участия в формировании ВВП подразделений иностранных компаний.

Ключевые слова: *экономический рост, слияние и поглощение, перераспределение ВВП, структура ВВП*